

1
2019

**FIZIKA,
MATEMATIKA *va*
INFORMATIKA**

ILMIY-USLUBIY JURNAL

2001-yildan chiqa boshlagan

Toshkent — 2019

Bosh muharrir	— O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi, fizika-matematika fanlari doktori, professor Shavkat Abdullayevich AYUPOV
Bosh muharrir o‘rinbosari	— Baxshulla Amrillayevich OLIMOV f.-m.f.n.
Mas‘ul kotib	— Musulmonqul Abdullayevich BERDIQULOV f.-m.f.n., dotsent

TAHRIR HAY‘ATI A‘ZOLARI

AYUPOV Shavkat Abdullayevich

ALIMOV Shavkat Orifjonovich

A‘ZAMOV Abdulla A‘zamovich

BERDIQULOV Musulmonqul Abdullayevich

MIRZAAHMEDOV Mirfozil Abdulhaqovich

TAYLAQOV Norbek Isaqulovich

TURDIYEV Narziquil Sheronovich

TURDIQULOV Eshboy Otaqulovich

TURSUNMETOV Komiljon

G‘ANIXO‘JAYEV Rasulxo‘ja Nabiyeovich

Muassis:
T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti
245 72 13

MATEMATIKA JOZIBASI**TENGLAMALAR SISTEMALARINI TUZISH VA ULARNI
YECHISHGA OID BA'ZI MASALALAR HAQIDA**

*U.A.Soatov, Jizzax PI dotsenti,
R.N.Mirzaqobilov, Jizzax PI katta o'qituvchisi,
U.A.Djonizaqov, Jizzax PI o'qituvchisi.*

Ushbu maqolada tenglamalar sistemalarini tuzish va ularni yechishga oid qiyinlik darajasi yuqoriroq bo'lgan ba'zi masalalar o'rganilgan.

Tayanch so'zlar: tenglik, tenglama, sistema, masala, noma'lum, masofa, vaqt, tezlik.

In this paper we study of problems compositions of equations for difficult problems.

Keywords: equality, equation, system, problem, unknown, speed, time, distance.

В этой статье изучены задачи повышенной трудности для составления систем уравнений и их решения.

Ключевые слова: равенство, уравнение, система, задача, неизвестное, расстояние, время, скорость, решение, направление.

Ma'lumki, ko'p masalalar tenglamalar sistemalari tuzish va ularni yechishga keltiriladi. Maktab matematika darsliklarida bunday masalalarga yetarlicha o'rin berilgan. Ushbu maqolada maktab matematika to'garagi mashg'ulotlarida matematikaga layoqatli va qiziquvchan o'quvchilarning darslarda olgan bilimlarini kengaytiish va chuqurlashtirishga yo'naltirilgan tenglamalar sistemalari tuzish yordamida yechiladigan, qiyinlik darajasi yuqoriroq masalalarni o'rganish maqsad qilindi. Bu kabi masalalarni yechish matematikaga iqtidorlilar uchun maktab masalalaridan qiyinroq masalalarga o'tishda dastlabki qadam bo'lib xizmat qilishi mumkin.

1-masala. Motorli qayiq oqim bo'yicha A pristanidan B pristangacha masofani o'tdi, keyin oqimga qarshi suzib B pristanidan A pristan yaqinidagi C pristanga keldi va butun yo'lga 9 soat 20 minut sarfladi. So'ngra qayiq C pristanidan B pristangacha va B pristanidan A pristangacha yo'lni 9 soatda o'tdi. Agar oqim tezligi 2 km/soat, qayiqning tezligi esa 10 km/soat bo'lsa, A va B pristanlar orasidagi masofani aniqlang.

Yechish: 1) A pristanidan C pristangacha masofa x km bo'lsin. A pristanidan B pristangacha masofa esa y km bo'lsin.

2) Masala shartiga ko'ra qayiqning oqim bo'yicha tezligi 12 km/soat ($10+2=12$), oqimga qarshi tezligi 8 km/soat ($10-2=8$). Avval qayiq y km ni 12 km/soat tezlik bilan o'tdi, ya'ni, necha soat vaqt sarfladi va $(x+y)$ km ni 8 km/soat tezlik bilan o'tib $(x+y)/8$ soat vaqt sarfladi. Butun yo'lni $((y/12)+ (x+y)/8)$ soatda o'tdi, bu esa masala shartiga ko'ra $28/3$ soatga teng. Demak, $((y/12)+ (x+y)/8)= 28/3$. Ikkinchi marta qayiq $(x+y)$ km ni 12 km/soat tezlikda va y kmni 8 km/soat tezlik bilan o'tdi, ya'ni butun yo'lga $((x+y)/12)+ (y/8)$ soat sarfladi, bu esa masala shartiga ko'ra 9 soatga teng. Demak, $((y/8)+ (x+y)/12)=9$.

$$\text{Natijada } \begin{cases} \frac{y}{12} + \frac{x+y}{8} = 9\frac{1}{3} \\ \frac{x+y}{12} + \frac{y}{8} = 9 \end{cases} \text{ sistemani hosil qilamiz. Sistemani yechib}$$

$x=8$ km, $y=40$ km ni topamiz.

2-masala. A dan B gacha yo'l toqqa chiqishda 3 km, tog'dan pastga qarab 6 km va tekis joyda 12 km ni tashkil etadi. A dan B gacha butun yo'lni mototsiklchi 1 soat 7 minutda bosib o'tdi. Qaytishda esa B dan A gacha masofani 1 soat 16 minutda o'tdi. Agar tekis joyda mototsiklchining tezligi 18 km/s bo'lsa, uning tog'ga chiqishdagi va tog'dan tushishdagi tezliklarini aniqlang?

Yechish: Motosiklchining toqqa chiqishdagi tezligi x km/s, tog`dan tushishdagi tezligi y km/s bo'lsin, u holda mototsiklchi A dan B gacha bo'lgan yo'lga $\left(\frac{3}{x} + \frac{12}{18} + \frac{6}{y}\right)$ soat vaqt sarflaydi, bu esa masala shartiga

ko'ra $67/60$ soatga teng, demak, $\frac{3}{x} + \frac{6}{y} + \frac{12}{18} = 1\frac{7}{60}$. B dan A ga qay-

tishda mototsiklchi yo'lga $\left(\frac{12}{18} + \frac{6}{x} + \frac{3}{y}\right)$ soat vaqt sarfladi, bu esa $29/15$

soatni tashkil etadi, ya'ni $\frac{12}{18} + \frac{6}{x} + \frac{3}{y} = 1\frac{4}{15}$. Natijada:

$$\begin{cases} \frac{3}{x} + \frac{6}{y} + \frac{12}{18} = 1\frac{7}{60} \\ \frac{12}{18} + \frac{6}{x} + \frac{3}{y} = 1\frac{4}{15} \end{cases} \text{ tenglamalar sisemasidan } x=12 \text{ km/s, } y=30 \text{ km/s ni}$$

topamiz.

3-masala. Ikki turli hajmli idishlardan (baklardan) bir vaqtda benzin quyila boshlandi. Birinchisidan kuniga $16,5t$, ikkinchisidan esa $14,4t$. Ma'lum muddatdan so'ng ikkinchi bakdagi hamma benzin quyildi, birinchisida esa $25t$ benzin qoldi. Agar kuniga birinchisidan $10t$ dan, ikkinchisidan $6t$ dan quyilganda ikkala bakdagi benzin bir xil muddatga yetardi. Dastlab har bir bakda qanchadan benzin bo'lgan?

Yechish: Birinchi bakda x tonna benzin bo'lsin, u holda $\frac{x-25}{16,5}$ kunda 25 t benzin qoladi. Agar ikkinchi bakda y tonna benzin bo'lsa u holda $\frac{y}{14,4}$ kunda hamma benzin quyiladi va masala shartiga ko'ra

$$\frac{x-25}{16,5} = \frac{y}{14,4}.$$

Agar birinchi bakdan kuniga $10t$ dan benzin quyilsa, u holda $\frac{x}{10}$ kunga yetadi; Ikkinchi bakdan kuniga $6t$ dan quyilsa, $\frac{y}{6}$ kunga yetadi

va masala shartiga ko'ra $\frac{x}{10} = \frac{y}{6}$ tenglik o'rinli. Natijada,

$$\begin{cases} \frac{x-25}{16,5} = \frac{y}{14,4} \\ \frac{x}{10} = \frac{y}{6} \end{cases} \cdot \text{sistemaga ega bo'lamiz. Uni yechib } x=190, y=114$$

ni topamiz. Demak birinchi bakda 190 t, ikkinchisida 114 t benzin yonilg'isi bo'lgan.

4-masala. Bir necha ishchi ishni 14 kunda bajardi. Agar ular 4 kishiga ko'proq bo'lganida va har biri kuniga 1 soat qo'shimcha ishlaganda edi, o'sha ish 10 kunda bajarilgan bo'lardi. Agar ular 6 kishiga ko'p va har biri kuniga qo'shimcha yana 1 soat ishlaganda edi, shu ish 7 kunda bajarilgan bo'lar edi. Ishchilar nechta va ularning har biri kuniga necha soatdan ishlagan?

Yechish: x -ishchilar soni t - bir ishchining bir kunlik ish soatlari soni bo'lsin. U holda quyidagi tenglamalar sistemasini tuzamiz:

$$\begin{cases} x \cdot t \cdot 14 = (x+4) \cdot (t+1) \cdot 10 \\ x \cdot t \cdot 14 = (x+6) \cdot (t+2) \cdot 7 \end{cases} \quad \text{Sistemadan avval } t \text{ ni so'ngra } x$$

$$\begin{array}{l} \text{nom'alumni} \quad \text{topamiz} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{5x+20}{2x-20} \\ xt - 2x - 10t - 20 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{5x+20}{2x-20} \\ x^2 - 30x + 200 = 0 \end{cases} \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 10 \\ x_2 = 20 \\ t = \frac{5x+20}{2x-20} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 6 \\ x = 20 \end{cases} \cdot \text{Demak, ishni bajarish uchun 20 ta ishchi}$$

6 soatdan ishlagan.

5-masala. Uchta paroxod *A* va *B* pristanlar opasida reys qiladi. Birinchi paroxod soatiga ikkinchisiga qaraganda 3 km ko'p masofani o'tadi, butun yo'lni esa ikkinchisiga qaraganda 2 soat tezroq o'tadi. Ikkinchi paroxod uchinchisiga qaraganda soatiga 3 km ko'p masofani va butun yo'lni ikkinchisiga qaraganda 3 soat tezroq o'tadi. Uchinchi paroxod tezligini va *A* va *B* pristanlar orasidagi masofani aniqlang.

Yechish: Uchinchi paroxod tezligi x km bo'lib, *A* va *B* pristanlar orasidagi masofani y soatda o'tsin. U holda *A* dan *B* gacha masofa xy km bo'ladi. Birinchi paroxod tezligi $(x+6)$ km/soat bo'lib, yo'lga $(y-5)$ soat sarflaydi va $AB=(x+6)(y-5)$ ni yozish mumkin. Ikkinchi paroxod $(x+3)$ km/soat tezlik bilan $(y-3)$ soatda $AB=(x+3)(y-3)$ masofani o'tadi. Natijada,
$$\begin{cases} (x+6)(y-5) = xy \\ (x+3)(y-3) = xy \end{cases}$$
 sistemani tuzamiz. Uni yechib $x=12$,

$y=15$ ni topamiz. Demak, uchinchi paroxod tezligi 12 km/soat va butun yo'lga $y=15$ soat sarflaydi. Pristanlar orasidagi masofa esa $AB=xy=180$ km ekan.

6-masala. Ikki mashina bir punktdan bir vaqtda bir xil yo'nalishda yo'lga chiqishdi. Birinchisining tezligi 50 km/soat, ikkinchisniki esa 40 km/soat. Yarim soatdan keyin shu punktdan shu yo'nalishda uchinchi mashina yo'lga chiqib, birinchi mashinani ikkinchisiga qaraganda 1,5 soat keyinroq quvib o'tdi. Uchunchi mashina tezligini aniqlang.

Yechish: Masala shartiga ko'ra, uchinchi mashina quvib o'tgunga qadar ikkinchi mashina $(t+0,5)$ soat, birinchi mashina esa $(t+2)$ km o'tgan. Uchinchi mashina ikkinchi mashinani quvib o'tganda vt masofani o'tgan bo'lsin, u holda ikkinchi mashina uchun bu masofa $vt=40(t+0,5)$ km ga teng. Birinchi mashina bosib o'tgan yo'l esa $50(t+2)$ km bo'lib, uchinchi mashina birinchi mashinani quvib yetguncha $v(t+1,5)$ km ni o'tadi. Bundan $v(t+1,5)=50(t+2)$ Shunday qilib ,

$$\begin{cases} vt = 40(t + 0,5) \\ v(t + 1,5) = 50(t + 2) \end{cases} \text{ sistemani tuzamiz.}$$

Bu sistemani yechib $t=1$ soat , $v=60$ km/soat ekanligini aniqlaymiz.

7-masala. Uzunligi 60 m bo'lgan aylana bo'ylab bir xil yo'nalishda ikki nuqta tekis harakatlanadi. Ulardan biri ikkinchisiga qaraganda aylanani 5 sek tezroq to'la aylanib chiqadi va bunda ular faqat har minutda bir marta uchrashadi. Har bir nuqtaning tezligini toping.

Yechish: v_1 m/sek va v_2 m/sek bu nuqtalarning tezliklari bo'lsin. U holda $\frac{60}{v_1}$ sek va $\frac{60}{v_2}$ sek nuqtalarning aylanani to'la aylanib chiqishi uchun ketgan vaqt bo'lib, $\frac{60}{v_1} - \frac{60}{v_2} = 5$ tenglik o'rinli. 1 minut (60 sek)

da nuqtalar mos ravishda $60v_1$ va $60v_2$ masofani o'tadi. Bundan $60v_1$ masofa $60v_2$ masofadan 60 m ga, ya'ni bir marta to'la aylanishga ko'p. Demak, $60v_1 - 60v_2 = 60$. Natijada, ikki nom'alumli

$$\begin{cases} \frac{60}{v_1} - \frac{60}{v_2} = 5 \\ 60v_1 - 60v_2 = 60. \end{cases} \text{ tenglamalar sistemasini hosil qilamiz. Bu siste-}$$

mani yechib, $v_1=4$ m/sek va $v_2=3$ m/sek ni topamiz.

8-masala. Ikki bola uzunligi 50 m bo'lgan yugurish yo'lakhsida 1 sek farq bilan start olishdi. Ikkinchi bo'lib start olgan bola birinchi bolani start chizig'idan 10 metrda quvib yetdi. U finish chizig'igacha

va orqaga bir xil tezlikda yugurdi. Agar birinchi bola bilan uchrashuv startdan 10 sekund keyin sodir bo'lgani ma'lum bo'lsa, ikkinchi bola o'zining qarama – qarshi yo'lida birinchi bolani finish chizig'idan qancha masofada uchratgan?

Yechish: Birinchi bola tezligi v_1 m/sek va ikkinchi bolaning tezligi v_2 m/sek bo'lsin. U holda 10 m ni birinchi bola $\frac{10}{v_1}$ sekundda, ikkinchi bola $\frac{10}{v_2}$ sekundda yugurib o'tadi. Birinchi bola 1 sekund avval start

olgani uchun $\frac{10}{v_1} - \frac{10}{v_2} = 1$ tenglik o'rinli. Ikkinchi uchrashuv birinchi bola

yugurishni boshlagandan 10 sek keyin yoki ikkinchi bola yugurishni boshlagandan 9 sekund keyin ro'y bergan, shu bilan birga, bu vaqtda ular yugurish yo'lakchasining ikki baravar uzunligini, ya'ni 100 m ni bosib o'tishdi. Demak, $10v_1 + 9v_2 = 100$ tenglamani hosil qilamiz. Nati-

jada ,
$$\begin{cases} 10v_1 + 9v_2 = 100 \\ \frac{10}{v_1} - \frac{10}{v_2} = 1 \end{cases}$$
 sistemani tuzamiz. Uni yechib, $v_1 = 4$ ni topa-

miz, ya'ni birinchi bola ikkinchi bola bilan uchrashguncha 40 m ni yugurgan holda finishgacha $50 - 40 = 10$ m masofa qolgan.

9-masala. Zavod narxlari 80000 so'm va 64000 so'm bo'lgan radiolarni ishlab chiqaradi, birinchi partiya 5760000 so'm, ikkinchisi esa 6560000 so'm ni tashkil etadi. Ikkinchi partiyada birinчисidagiga qaraganda qimmatroq radiolar ikki baravar kamroq chiqarildi va hammasi bo'lib ikkinchi partiyada birinчidagidan 17 taga ko'p radio ishlab chiqarilgan. Zavod ikkala partiyada hammasi bo'lib qancha radio ishlab chiqargan?

Yechish: Agar zavod birinchi partiyada 80000 so'mdan x ta va 64000 so'mdan y ta radiolar ishlab chiqargan bo'lsa, u holda

$80000x+64000y=576000$ tenglik o‘rinli. Ikkinchi partiyada 80000 so‘mlikdan $\frac{x}{2}$ ta chiqarilgan. Birinchi partiyada jami $(x+y)$ ta radio ishlab chiqarilgan, demak ikkinchisida $(x+y+17)$ ta radio ishlab chiqarilgan. Bundan 64000 so‘mlik radiolardan ikkinchi partiyada $(x+y+17-\frac{x}{2})$ ta ishlab chiqarilgan va demak,

$$80000\frac{x}{2}+64000(x+y+17-\frac{x}{2})=6560000 \text{ tenglikga egamiz.}$$

Shunday qilib,
$$\begin{cases} 80000x + 64000y = 5760000. \\ 80000\frac{x}{2} + 64000(x + y + 17 - \frac{x}{2}) = 6560000. \end{cases}$$

sistemani hosil qilamiz. Bu sistemani yechib $x=36$ ta va $y=45$ ta ekanligini topamiz.

Adabiyotlar:

1. Alimov Sh.O. va boshqalar. “Algebra” 8-9- sinflar uchun darsliklar. - T., “O‘qituvchi” nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009- yil.
2. Крамор В.С. “Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа”. Москва, «Просвещение», 1990 г.

